
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7297857>

УДК 330.8

Згоржельская С.С.

Згоржельская Светлана Сергеевна, кандидат исторических наук, кандидат юридических наук, доцент, Российский государственный университет правосудия, 117418, РФ, г. Москва, Новочерёмушкинская ул., д.69, E-mail: nirs_raj@mail.ru.

Экономические идеи в конституционных проектах декабристов

Аннотация. В статье рассматривается эволюция аграрно-экономических взглядов декабристов в период создания дворянских конституционных проектов начала XIX века. Проводится сравнительный анализ взглядов представителей умеренного и радикального крыльев декабристского движения П.И. Пестеля, Н.М. Муравьева, Н.И. Тургенева. Идеи, выдвигаемые каждым, рассматриваются в их логической последовательности и трансформации. Основное внимание уделяется исследованию вопросов о необходимости сохранения помещичьего землевладения и наделении крестьян землей при ликвидации крепостного права. Экономическая теория декабристского движения проанализирована с точки зрения противоборства классических дворянских взглядов и зарождающихся прогрессивных буржуазных идей. Раскрыто многообразие теоретических взглядов декабристов, явившиеся основой дальнейшего формирования российских либерально-революционных идей, нашедших отражение в разработке реформы отмены крепостного права 1861 года.

Ключевые слова: экономические идеи, декабристы, проекты аграрных преобразований, история экономической мысли, история политической мысли, конституционные проекты, отмена крепостного права.

Zgorzhelskaya S.S.

Zgorzhelskaya Svetlana Sergeevna, Candidate of Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Russian State University of Justice, 69 Novocheremushkinskaya str., Moscow, 117418, Russian Federation, E-mail: nirs_raj@mail.ru.

Economic ideas in the constitutional projects of the Decembrists

Abstract. The article considers the evolution of the agrarian and economic views of the Decembrists during the creation of the noble constitutional projects of the early XIX century. A comparative analysis of the views of representatives of the moderate and radical wings of the Decembrist movement P. I. Pestel, N.M. Muravyev, N. I. Turgenev is carried out. Each of their ideas was put forward and considered in their logical

sequence and transformation. The main attention is paid to the study of the issues of the need to preserve landowner land ownership and the allotment of peasants with land during the liquidation of serfdom. The economic theory of the Decembrist movement is analyzed from the point of view of the confrontation of classical noble views and emerging progressive bourgeois ideas. The variety of theoretical views of the Decembrists, which were the basis for the further formation of Russian liberal-revolutionary ideas, reflected in the development of the reform of the abolition of serfdom in 1861.

Key words: economic ideas, Decembrists, projects of agrarian transformation, history of economic thought, history of political thought, constitutional projects.

Важнейшее значение для изучения теоретического наследия декабристов имеет рассмотрение эволюции их аграрно-экономических взглядов. В этом смысле идеология декабристского движения не была однородной. Безоговорочно признавая необходимость ликвидации крепостного права, декабристы расходились во взглядах на основное условие освобождения – наделение крестьян землей. Существовало несколько точек зрения на эту проблему: с одной стороны, взгляды умеренного крыла декабризма были представлены трудами Н.И. Тургенева, с другой – сторонником демократического решения земельного вопроса выступал П.И. Пестель. Значительным своеобразием отличаются взгляды Н. Муравьева на эту проблему. Такая «теоретическая неоднородность» экономических взглядов декабристов определяет необходимость последовательно рассмотреть труды основных представителей различных течений.

Аграрный проект П.И. Пестеля. В начальном периоде движения в среде декабристов преобладала идея безземельного освобождения крестьян. Однако постепенно, аграрные проекты декабристов видоизменялись, и ведущую роль в этой эволюции сыграл П. И. Пестель.

В начале 1824 г. в Петербурге состоялось совещание руководителей Южного и Северного обществ с целью разработки общей платформы по программным, тактическим и организационным вопросам. На совещании горячо обсуждался конституционный проект П.И. Пестеля, в частности его радикальная аграрная программа, наиболее отчетливо и решительно формулировавшая идею необходимости наделения крестьян землей. Аграрному вопросу

П.И. Пестель придавал исключительное значение.

Одной из главных особенностей социально-политической программы П.И. Пестеля было органическое единство решений крестьянского и земельного вопросов в общем плане ликвидации крепостничества – освобождение крестьян П.И. Пестель связывал с переходом в их руки земли. Аграрная программа сложилась не сразу, работа над ней шла в течение ряда лет; в бумагах П.И. Пестеля сохранились отдельные варианты, фрагменты, характеризующие различные, последовательные этапы ее разработки. В конституционном проекте 1820 г. (известен как «Краткое умозрительное обозрение государственного правления» – прим. автора) П.И. Пестель требовал передачи крестьянам половины помещичьих земель при условии уплаты крестьянами оброка в течение переходного времени, а в «Социально-политическом трактате» им обосновывается необходимость организации местных волостных обществ (cantons communes) как первичных, низовых, политических единиц, обеспечивающих осуществление полного-политического и гражданского равноправия и ведающих общественной землей волости. При написании проектов будущей Конституции, П.И. Пестель искал решения двух тесно связанных в его представлении проблем: политической проблемы – наделения крестьян землей, как необходимого условия полного разрушения крепостнического строя и экономической, – проблемы предохранения народных масс от нищеты.

Обе проблемы находят дальнейшую разработку в раннем варианте «Русской правды» 1822-1823 гг. Здесь П.И. Пестель,

развивает идею частичного изъятия помещичьих земель и образование фонда общественной земли для наделения всех российских граждан, желающих ее обрабатывать. Но вместе с тем ранний вариант «Русской правды» содержит следующие условия передачи земель крестьянам:

1. Освобождение крестьян проектируется постепенное, в течение 10-15 лет.

2. В это переходное время крестьяне продолжают нести повинности и платить оброки, поскольку, по мнению П.И. Пестеля «освобождение крестьян от рабства не должно лишить дворян доходов, ими от поместий своих получаемых,

3. Для осуществления отмены крепостничества Верховное правление должно потребовать соответствующие проекты от специально созданных для этой цели дворянских собраний («грамотных дворянских собраний») [6, с.118].

Те же принципы изложены в так называемой «Конституции государственном завете», программном документе Южного общества, записанном М.П. Бестужевым-Рюминым со слов П.И. Пестеля для сообщения обществу «Соединенных славян». В ст. 6 этого документа говорится: «Переход из нынешнего положения в порядок здесь предлагаемый, есть постепенный. У нынешних помещиков земля откупается оброком или работой летней. Наперед заводится сие в казенных имениях и волостях, а потом уже с частных» [10, с. 45].

Позднейший вариант «Русской правды» 1824-1825 гг. приобрел еще более радикальный характер. В этом варианте полностью выброшены все ограничительные условия: постепенность освобождения крестьян, требование сохранения повинностей в переходный период, созыв «грамотных» дворянских собраний, общие условия освобождения государственных крестьян распространены на всех помещичьих крестьян. Исключена формула предшествующей редакции о том, что освобождение крестьян не должно лишать дворян доходов, и заменена частичной компенсацией за отчуждение помещичьей земли.

Суть аграрной программы П.И. Пестеля заключается в следующем: половина всех земель помещиков должна быть принудительно отчуждена, причем условия отчуждения различаются в зависимости от величины помещичьих имений. У крупнейших помещиков с имениями свыше 10 тысяч десятин (по другому варианту - у помещиков, имеющих земли свыше 10 десятин, в среднем приходящихся на одного крепостного крестьянина) - отчуждение производится безвозмездно, т. е. в порядке конфискации. На практике это решение обозначало ликвидацию крупных помещичьих латифундий. У помещиков с имениями до 5 тыс. десятин и от 5 до 10 тыс. (по второму варианту - в поместьях со средним количеством земли на 1 крепостного крестьянина от 5 до 10 десятин и до 5 десятин) половина земли отчуждается за вознаграждение (различное по величине), либо натурой - землей из государственного земельного фонда, либо за деньги.

Судя по наличию двух вариантов отчуждения помещичьих земель и незаконченности рукописи, этот вопрос, по видимому, окончательно не был решен, и П.И. Пестель продолжал его разрабатывать, собирая данные о размере помещичьих имений, их доходности, численности крепостных крестьян и т. д. Вознаграждение за отчуждаемые земли помещиков планировалось возложить не на крестьян, а на государство. Выплаты должны были производиться или из общегосударственного земельного фонда, или за счет казны. К сожалению, вопрос денежного вознаграждения не был подробно разработан П.И. Пестелем.

Параллельно П.И. Пестель предлагал провести реформу налоговой системы, заключавшуюся в отмене всех личных податей и повинностей, значительном сокращении косвенных налогов, введении подоходно-поимущественного обложения на основе уравнительного принципа. Таким образом, главная тяжесть всей операции падала преимущественно на помещиков и зарождающееся буржуазное сословие.

Отчуждение земли должно было проводиться Временным революционным правительством вне зависимости от каких бы то ни было условий (например, от условия не лишать дворян доходов, получаемых ими от поместья – условия, которые среди других выдвигались в предыдущем варианте «Русской правды»). Вся отчуждаемая у помещиков земля, а также земли казенные, удельные и конфискованные у царской семьи, в свою очередь, делятся пополам. Первая половина этого государственного земельного фонда может казной продаваться участками частным лицам, отдаваться в аренду, закладываться и т. д., словом, поступает в свободный капиталистический оборот и, по замыслу П.И. Пестеля, является основой капиталистического фермерского хозяйства, призванного к доставлению «изобилия».

Вторая половина образованного земельного фонда, находящегося в распоряжении местных волостных органов народной власти, образует общественную собственность и отдельными участками передается в бесплатное пользование всем российским гражданам, желающим обрабатывать землю. В «Русской правде» указывается: «земля общественная будет всему волостному обществу совокупно принадлежать и неприкосновенную его собственность составлять; она ни продана, ни заложена быть не может, она будет предназначена для доставления всем гражданам без изъятия и будет принадлежать обладанию всех и каждого» [3, с. 135-136]. В бесплатном наделении и пользовании общественной землей крестьянами П.И. Пестель видел источник существования, гарантирующий крестьян от разорения и нищеты. «Каждый россиянин будет совершенно в необходимом обеспечен и уверен, что в своей волости всегда клочок земли найти может, которому ему пропитание доставит... Где бы ни странствовал, где бы счастья не искал, но всегда в виду иметь будет, что ежели успехи стараниям изменяют, то в волости своей... всегда пристанища и хлеб насущный найти может» [3, с. 138-139]. Хотя в «Русской прав-

де» не определен размер участков, однако оговорено, что каждый участок был достаточен для существования средней крестьянской семьи (тягла).

П.И. Пестель предусмотрел варианты распределения наделов при повышенном и пониженном спросе на землю. Когда требования на участок превышают их наличие, участки распределяются в первую очередь между наименее обеспеченными претендентами. При избытке участков удовлетворяются все желающие, а «остальные участки могут отдаваться в откуп (то есть аренду) посторонним лицам» [3, с. 140]. Каждый участок отдается в обработку на 1 год, по истечении которого или закрепляется на следующий год за тем же владельцем или переходит в другие руки. За нерадивое отношение к обработке своего участка волостное общество может лишить землевладельца его участка.

В каждой волости на общественных началах учреждаются местные банки, ломбарды и страховые учреждения. Они выдают в определенном размере беспроцентные и беззалоговые ссуды земледельцам на нужды обзаведения и ведения хозяйства. Сверх указанных беспроцентных ссуд граждане волости могут получать дополнительные обычного типа ссуды под залог.

Проект П.И. Пестеля об образовании общественного фонда земли представляет собой своеобразную частичную национализацию земли. Абсолютную ренту должны были ликвидировать, а дифференцированную передать в руки государства. Частичной национализацией проект П.И. Пестеля является потому, что, во-первых, отчуждению подлежала только половина помещичьей земли, во-вторых, часть образованных государственных земельных фондов подлежала продаже частным лицам [9, с.29-30].

Пестель придавал огромное значение осуществлению своей аграрной программы, связывая с ней ряд важнейших последствий социально-экономического, политического и морального порядка. Установление фонда общественной земли должно было обеспечить экономическую незави-

симось крестьян, пресечь их эксплуатацию и предупредить в их среде разорение и нищету, стимулируя независимое капиталистическое развитие хозяйств. Это была главная и задача, выдвинутая аграрной программой П.И. Пестеля. В своих теоретических изысканиях П.И. Пестель вплотную подошел к осознанию феодальной собственности на землю как основы крепостничества. Однако он не ставил своей целью изучение этого явления. Его аграрная программа скорее носила практический характер и, в духе того времени, сочетала в себе различные элементы. С одной стороны, П.И. Пестель выдвинул, программу широкой экономической «свободы» (т. е. развития капитализма) как условие бурного подъема производительных сил, с другой, – он стремился оградить народные массы от эксплуатации и господства феодальных собственников. Эта двоякая цель и определила в конечном счете двойственность его программы – сочетание частной и общественной собственности на землю. Аграрная программа П.И. Пестеля, как составная часть «Русской правды», была принята в 1823 г. Южным обществом, а затем при объединении и Обществом Соединенных славян. Впоследствии П.И. Пестель добивался признания своего конституционного проекта (а в его составе и аграрной программы) Северным обществом.

Проекты аграрных преобразований Н. Муравьева и Н.И. Тургенева. Н.И. Тургенев являлся активным деятелем наиболее умеренного крыла декабризма. Рассмотрение его взглядов дает представление об альтернативном взгляде на проблему аграрных преобразований, бытовавших в среде прогрессивно настроенного дворянства. Особенностью взглядов Н.И. Тургенева, важнейшей задачей, которую он ставил перед движением декабристов, была европеизация России, особенно в экономическом отношении, то есть осуществление буржуазных условий для развития экономики и прежде всего помещичьего хозяйства. Н.И. Тургенев ратовал за экономический прогресс, который мыслил по образцу Западной Европы, как путь разви-

тия капитализма, хотя вместо этого термина он употреблял другой – «европейская цивилизация» [8, с.227-228]. Основным условием для этого Н.И. Тургенев считал ликвидацию крепостной зависимости крестьян, предоставление им личной свободы, права собственности, передвижения и т.д. Н.И. Тургенев полагал, что крепостное право является одной из важнейших помех на пути экономического прогресса в России.

Н.И. Тургенев был одним из сторонников безземельного освобождения крестьян. Правда, в его дневниках 1816-1820 гг. встречаются записи, свидетельствующие о том, что автор серьезно задумывался над вопросом о наделении крестьян землей. Так, в 1819 г. он записывает пожелание о том, чтобы «хотя через год» освободить крестьян, «оставя за ними землю». В следующем, 1820 г. Н.И. Тургенев в дневнике снова указывает на желательность передачи земли крестьянам. Однако эти пожелания остались гипотетическими, и он вновь склонился к проекту безземельного освобождения по мотивам, весьма характерным для умеренного крыла декабристов [6, с. 111].

В декабре 1819 г. Н.И. Тургенев отправляет на имя Александра I записку о крепостном состоянии в России, настаивая, что всякая отмена крепостного состояния крестьянства может произойти только по инициативе самодержавия. Н.И. Тургенев предлагает превратить всех крестьян в «свободные хлебопашцы», с тем, чтобы помещики, «удержав за собой собственность земли», заключали с крестьянами добровольные соглашения [8, с. 227]. Для Н.И. Тургенева более важным было требование личной свободы крестьянина. Однако, хотя личная свобода крестьянина и не должна была им выкупаться, безземельное освобождение его было фактической ценой свободы.

Особенностью взглядов Н.И. Тургенева является его очевидное стремление к соблюсти, прежде всего, экономическую выгоду помещика. По мнению Н.И. Тургенева, обезземеленный крестьянин, превра-

тившись в батрака, прежде всего, обеспечит более высокий уровень производительности труда. Это повысит доходность помещичьего хозяйства, основанного на наемном труде, и будто бы улучшит – положение самих крестьян-батраков. Н.И. Тургенев преувеличивал важность согласия помещиков на освобождение крестьян, поэтому полагал, что требование наделения крестьян землей отпугнет помещиков от самой идеи крестьянской реформы.

Впоследствии Н.И. Тургенев выдвинул два варианта освобождения крестьян. Первый предполагал безземельное «освобождение», второй – наделение крестьян ничтожным земельным наделом. Первый вариант Тургенев считал предпочтительным, как более приемлемый для помещиков. Второй вариант, по его мнению, надолго отдалит ликвидацию крепостного права.

Одним из главных соображений, побудивших Н.И. Тургенева выдвинуть второй вариант, являлась ссылка на неодинаковое положение государственных и помещичьих крестьян. Первые по ликвидации крепостной зависимости сохранили бы свои наделы, вторые – их лишились. Выход из этого противоречия Н.И. Тургенев видел в компромиссном решении, а именно: в сохранении за помещичьими крестьянами ничтожных наделов по 1 десятине «на душу». Такое «наделение», конечно, превратило бы подавляющую массу крестьян в батраков. Кроме того, привязывая крестьян к земле, сохранило бы разнообразные формы кабальной зависимости крестьян от помещика-землевладельца.

Характерно, что Н.И. Тургенев продолжал придерживаться идеи безземельного освобождения крестьян и много позже, вплоть до реформы 1861 г. Н.И. Тургенев понял «лучше и раньше, чем многие русские либеральные помещики, что крепостное право обязательно неизбежно падет ... и видел выход из этого положения в том, чтобы экономический прогресс на новых буржуазных началах был возглавлен крупным помещичьим хозяйством» [8, с. 239].

Наиболее полно взгляды Н.И. Тургенева на крестьянский вопрос нашли свое отражение в третьем томе книги «Россия и русские» написанной им в эмиграции в Париже. Четыре основных постулата крестьянских преобразований «по Н.И. Тургеневу» выглядят следующим образом:

1. Крестьянину предоставляется право покинуть свое местожительство и поселиться где угодно, уходить от помещика (это право ограничено определенными сезонными рамками, что с точки зрения Н.И. Тургенева, нужно для того, чтобы нормализовать ход работ и не нарушать их).

2. Помещичьи крестьяне должны быть уравнены в правах с другими категориями крестьян – казенными и государственными.

3. Взаимоотношения между крестьянами и помещиками определяются взаимными соглашениями.

4. Крестьянские обязательства перед помещиком должны погашаться преимущественно деньгами или продуктами, что позволит перейти к товарно-денежным отношениям в этой сфере [8, с. 237].

Идеи, близкие к взглядам Н.И. Тургенева, выдвигали умеренные круги декабристов Северного общества, взгляды которых отражены в проекте Конституции Н.М. Муравьева. В первом варианте Конституции (1821-1822 гг.) указывалось: «Крепостное состояние и рабство отменяются» (ст. 16), но вместе с этим ст. 25 гласила: «Земли помещиков остаются за ними». Кроме того, в этой же статье на крестьян возлагалась обязанность в случае их ухода с земли помещиков вознаградить помещика «за временное прерывание в порядке получения дохода с возделываемой самими поселянами земли» [2, с. 307]. Такое условие в сущности резко ослабляло антикрепостническую направленность всей конституции в целом, так как обезземеленные крестьяне вынуждены были бы или батрачить у помещиков или арендовать их землю, в том и другом случае неизбежно на кабальных началах, а при уходе с земли помещиков они фактически

вынуждены были выкупать свою «свободу» [11, с. 66-67].

По Конституции Н.М. Муравьева только категория государственных крестьян должна была сохранить землю, на которой они живут, предоставляемую им в общественное владение. При этом по замыслу Н.М. Муравьева, последующие законы могут определить, каким образом и на каких основаниях эти земли поступят из общественного в частное владение (ст. 27 и 28). Таким образом, Н.М. Муравьев признавал общественную собственность на землю явлением временным, в сущности, предрешал переход этой земли в частную собственность бывших государственных крестьян. Наконец, сохранение за государственными крестьянами земли не затрагивало главного аграрного требования Н.М. Муравьева: Его кредо - «Земли помещиков остаются за ними».

Конституционный проект Н. Муравьева вызвал резкие возражения членов Южного общества, которым он был послан для обсуждения. В дошедших до нас документах отсутствуют прямые упоминания о возражениях южан против аграрного плана Н.М. Муравьева. В итоге проект Н. Муравьева южанами был отвергнут. П.И. Пестель возвратил его Н.М. Муравьеву, «как неудовлетворительный», и сопроводил его «предлинным» ответом.

Серьезные сомнения вызвал аграрный проект Н.М. Муравьева и у северян. Так, С.И. Трубецкой, полностью соглашаясь с выдвинутым Н.М. Муравьевым принципом неприкосновенности помещичьей собственности на землю, возражал против особого закона, который по проекту Н.М. Муравьева должен был определять вознаграждение помещику, уплачиваемого крестьянами при их уходе из поместья. С.И. Трубецкой считал необходимым обеспечить свободный уход крестьян и свободный договор аренды земли крестьянами у помещиков.

Учитывая все эти обстоятельства, Н.М. Муравьев во втором варианте конституции, представленном осенью 1824 г. после переработки, пошел в аграрном во-

просе на некоторые уступки. Требование вознаграждения помещиков при уходе крестьян было исключено. За крестьянами сохраняются в собственности их дома, огороды, земледельческие орудия и скот (ст. 24) [11, с. 68]. Но вместе с тем Н.М. Муравьев подчеркивал прежнюю формулу: «Земли помещиков остаются за ними». За государственными крестьянами сохранялись земли на тех же условиях, как и в первом проекте.

В окончательном, третьем проекте, представленном осенью 1825 г., Н.М. Муравьев излагает интересующий нас вопрос следующим образом: «Крепостное состояние отменяется. Помещичьи крестьяне получают в свою собственность дворы, в которых они живут, скот и земледельческие орудия, в оных находящиеся и по две десятины земли на каждый двор, для оседлости их. Земли же они обрабатывают по договорам обоюдным, которые они заключают с владельцем оных. Они получают право приобретать землю в потомственное владение» [2, с. 357].

К сожалению, о содержании третьего варианта конституции известно только по краткому изложению, составленному Н.М. Муравьевым по требованию царских тюремщиков уже в заключении. Однако несомненно, что, несмотря на некоторую эволюцию взглядов на земельный вопрос, Н.М. Муравьев по-прежнему придерживался идеи о безземельном освобождении крестьян. Наделение крестьянина двумя десятинами земли, не давало ему возможности, по выходу на волю внести собственное самостоятельное хозяйство и фактически ставило его в зависимость от постоянного наемного труда на полях помещика. Рассмотрение эволюции взглядов Н. Муравьева показательным с точки зрения наглядности ничтожности уступок, на которые шел автор под давлением критики его проектов.

Таким образом, декабристы так и не смогли достигнуть единого взгляда на решение аграрной проблемы. В «Манифесте», составленном накануне 14 декабря 1825 г. и декларировавшем коренные об-

ществленные преобразования отсутствуют какие-либо предложения решения вопроса о земле [6, с. 116]. Однако разрабатывая аграрный вопрос, они выдвинули целый ряд передовых для своего времени элементов буржуазной экономической теории. Наиболее радикальным аграрным проектом можно считать проект П.И. Пестеля, создавшего выдающееся для своего времени произведение передовой социально-экономической и политической мысли России. П.И. Пестель хотя и не дошел до полного отрицания помещичьей земельной собственности, однако поставил вопрос о необходимости учитывать экономическое положение крестьянства после отмены

крепостного права. Конституционный проект Н. Муравьева и экономические взгляды Н.И. Тургенева отражали иное видение проблемы, стремление к безземельному освобождению крестьян. Н.И. Тургенев в своих записках и проектах заложил капиталистическое видение решения проблемы – сохранение помещичьего хозяйства и землевладение, расширение его доходности, преобразование и приспособление его к новым условиям. Очевидно, что различие взглядов Н.М. Муравьева, Н.И. Тургенева и П.И. Пестеля воплощает на ранней стадии идеологию прусского и американского путей развития капитализма.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Довнар-Запольский М.В. Мемуары декабристов: (записки, письма, показания, проекты конституций, извлечения из следственного дела, с вводной статьей). Киев: Издание книжного магазина С.И. Иванов и К^о, 1906. XLIV. 348 с.
2. Дружинин Н. Декабрист Никита Муравьев. Москва: Изд. Всесоюзного о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1933. 403 с.
3. Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. Т. 2. М.: Госполитиздат, 1951. 568 с.
4. История экономической мысли в России. Под ред. А.Н. Марковой. М.: Закон и право, 1996. 136 с.
5. История русского утопического социализма XIX века. Под ред. Н. И. Бочкарева. М.: Изд-во МГУ, 1985. 254 с.
6. Левитов А.М. Лекции по курсу истории экономических учений. Тема «Экономические идеи декабристов». Ростов н/ Д.: 1957. 178 с.
7. Лященко П. И. История народного хозяйства СССР. Учебное пособие для экономических и инженерно-экономических вузов и факультетов. Т. 1. Москва: Госполитиздат, 1952. 656 с.
8. Морозов Ф.М. Социально-экономические взгляды Н.И. Тургенева. // Учение записки МГПИ им. В.И. Ленина. Кафедра истории СССР. Т. 60. М., 1949.
9. Морозов Ф.М. Экономические вопросы в «Русской правде» П.И. Пестеля. // Вопросы экономики, 1950. № 11. С. 24-40.
10. Очерки из истории движения декабристов/ Москва: Госполитиздат, 1954. 580 с.
11. Пажитнов К.А. Экономические воззрения декабристов. Москва: Госполитиздат, 1945. 103 с.
12. Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. Т. 2. М.: Госполитиздат. 1951. 568 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Dovnar-Zapol'skij M.V. Memuary dekabristov: (zapiski, pis'ma, pokazanija, proekty konstitucij, izvlechenija iz sledstvennogo dela, s vvodnoj stat'ej). Kiev: Izdanie knizhnogo magazina S.I. Ivanov i K^o, 1906. XLIV. 348 s.
2. Druzhinin N. Dekabrist Nikita Murav'ev. Moskva: Izd. Vsesojuznogo o-va politkatorzhan i ssyl'noposelencev, 1933. 403 s.
3. Izbrannye social'no-politicheskie i filosofskie proizvedenija dekabristov. T. 2. M.: Gospolizdat, 1951. 568 s.
4. Istorija jekonomicheskoj mysli v Rossii. Pod red. A. N. Markovoj. M.: Zakon i pravo, 1996. 136 s.

5. Istorija russkogo utopicheskogo socializma XIX veka. Pod red. N. I. Bochkareva. M.: Izd-vo MGU, 1985. 254 s.
6. Levitov A.M. Lekcii po kursu istorii jekonomicheskikh uchenij. Tema «Jekonomicheskie idei dekabristov». Rostov n/ D.: 1957. 178 s.
7. Ljashhenko P. I. Istorija narodnogo hozjajstva SSSR. Uchebnoe posobie dlja jekonomicheskikh i inzhenerno-jekonomicheskikh vuzov i fakul'tetov. T. 1. Moskva: Gospolitizdat, 1952. 656 s.
8. Morozov F.M. Social'no-jekonomicheskie vzgljady N.I. Turgeneva. // Uchenie zapiski MGPI im. V.I. Lenina. Kafedra istorii SSSR. T. 60. M., 1949.
9. Morozov F.M. Jekonomicheskie voprosy v «Russkoj pravde» P.I. Pestelja. // Voprosy jekonomiki, 1950. № 11. S. 24-40.
10. Oчерki iz istorii dvizhenija dekabristov/ Moskva: Gospolitizdat, 1954. 580 s.
11. Pazhitnov K.A. Jekonomicheskie vozzrenija dekabristov. Moskva: Gospolitizdat, 1945. 103 s.
12. Izbrannye social'no-politicheskie i filosofskie proizvedenija dekabristov. T. 2. M.: Gospolitizdat. 1951. 568 s.

Поступила в редакцию 18.09.2022.
Принята к публикации 23.09.2022.

Для цитирования:

Згоржельская С.С. Экономические идеи в конституционных проектах декабристов // Гуманитарный научный вестник. 2022. №9. С. 23-31. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/09/Zgorzhelskaya.pdf>